

SIRKUL VA CHIZG'ICH YORDAMIDA YASASHLARDA ALGEBRAIK METODLAR. MATEMATIKA TARIXIDAGI UCH QIZIQARLI MASALA

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o'g'li¹, Muhiddinova Maftunabonu Axadjon qizi²

¹QDPI Matematika kafedrası o'qituvchisi,
²QDPI Matematika va informatika yo'nalishi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343003>

Annotatsiya. Matematika tarixida sirkul va chizg'ich yordamida yasash masalalari muhim o'rin tutadi. Ushbu mavzu algebraik metodlar orqali geometrik yasashlarni o'rganishga bag'ishlangan. Qadimgi yunon matematiklari tomonidan ilgari surilgan uch mashhur masala – kubni ikki barobar oshirish, burchakni uchga bo'lish va doirani kvadratga aylantirish muammolari sirkul va chizg'ich yordamida yechilishi mumkinmi, degan savolni ko'ndalang qo'yadi.

Mazkur mavzu matematikaning nazariy va amaliy jihatlarini o'zaro bog'lash bilan birga, matematik mantiq va dalillash usullarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: chizg'ich, sirkul, geometrik o'rinlar metodi, yasashga doir masalalar, yasash postulatları

Abstract. Construction problems using a compass and a ruler occupy an important place in the history of mathematics. This topic is devoted to the study of geometric constructions using algebraic methods. The three famous problems posed by ancient Greek mathematicians - doubling a cube, trisecting an angle, and squaring a circle - raise the question of whether they can be solved using a compass and a ruler.

This topic, while connecting the theoretical and practical aspects of mathematics, helps to understand mathematical logic and proof methods more deeply.

Keywords: ruler, circle, geometric place method, construction problems, construction postulates

Аннотация. В истории математики задачи рисования с помощью круга и линейки занимают важное место. Данная тема посвящена изучению геометрических конструкций алгебраическими методами. Три знаменитые задачи, поставленные древнегреческими математиками — удвоение куба, трисекция угла и возведение в квадрат круга — вызывают вопрос, можно ли их решить с помощью круга и линейки.

Эта тема помогает углубить понимание математической логики и методов доказательства, соединяя теоретические и практические аспекты математики.

Ключевые слова: линия, круг, метод геометрических позиций, вопросы построения, постулаты построения.

Fazoda biror tekislikni tanlab olamiz va bu tekislikka asosiy tekislik deb ataymiz. Qaralayotgan hamma geometrik figuralar shu tekislikda joylashgan deb olinadi. Asosiy tekislikning nuqtalari, to'g'ri chiziqlari va aylanalari yasashga doir masalalarda muhim o'rin egallagani sababli ularga ham asosiy figuralar deb ataymiz. Bu asosiy figuralardan tashqari bizni kesma, nur, yarim tekislik, ko'pburchaklar va aylana yoylari kabi sodda geometrik figuralar qiziqtiradi, bu sodda geometrik figuralar nuqtalarning berilishi bilan to'la aniqlanadi. Ixtiyoriy

yasashga doir masala berilgan figuralar yordamida u yoki bu shartni qanoatlantiruvchi (izlangan) figurani yasash talab qilinadi. Umumiy holatda yasashga doir masalaning qo'yilishini aniqlash maqsadida quyidagi kelishuv qoidalarini o'rnatishga to'g'ri keladi. Masalani aniq qo'yishda va ma'lum qoidalar asosida yechishda ma'lum bir asosiy figuralar to'plami μ ajratiladi. μ to'plam elementlari nuqta, to'g'ri chiziq va aylanadan iborat bo'lib, μ ning elementlari yasalgan deb yuritiladi. μ dagi har bir turli chiziq, nuqta va aylana bitta yaxlit obyekt sifatida qabul qilinadi.

Bunday holatlar ya'ni yasashga doir masalani asosiy figurasi quyidagi ikki shartni qanoatlantirishi kerak.

a) yasashga doir masala shartida berilgan nuqta, to'g'ri chiziq va aylana μ to'plamga tegishli deb hisoblanadi, ya'ni bu figuralar yasalgan deb hisoblanadi. Hamda masalada berilgan asosiy figuralar to'plami μ to'plami chekli to'plamdir;

b) kamida bitta yasalgan to'g'ri chiziq mavjuddir. Ixtiyoriy yasalgan to'g'ri chiziqda yoki aylanada kamida ikkita yasalgan nuqta mavjuddir.

Biz Yevklid tekisligiga taalluqli yasashga doir masalalar bilan shug'ullanamiz. Tekislikda yasashga doir masalalarni yechishda odatda yasash quollaridan sirkul va chizg'ich ishlatiladi. Yasashga doir masalalarni chizg'ich va sirkul yordamida yechishda chizma praktikasida qo'llaniladigan chizg'ich va sirkul emas, balki abstrakt chizg'ich va sirkul e'tiborga olingan. Bu qurollarning konstruktiv imkoniyatlari quyidagi ikki aksioma bilan ifoda qilinadi:

1. Yasash uskunalari bular sirkul va chizg'ichdir. Chizg'ich birliklarga ajratilmagan bo'lib, uning yordamida faqat ikki yasalgan nuqtadan o'tgan to'g'ri chiziqni o'tkazish mumkin.

2. Sirkul yordamida markazi yasalgan nuqtada va radiusi yasalgan kesma uzunligiga teng bo'lgan aylanani chizish mumkin.

1-masala. To'g'ri chiziqqa tegishli bo'lmagan birorta nuqtani yasang.

Yechish: Berigan (yasalgan) to'g'ri chiziqda ixtiyoriy ikki yasalgan A va B nuqtalarni olamiz. So'ngra $\omega(A, r)$ va $\omega(B, r)$ aylanalarni yasaymiz. Bu aylanalarni M va N nuqtalarda

kesishadi. P_5 bo'yicha bu nuqtalar yasalgan deb hisoblanadi. Bu yerda $r > \frac{AB}{2}$

1-rasm.

Geometrik o'rinlar metodi va unga doir masalar

Agar birorta to'plamning (figuraning) nuqtalari bitta shartni qanoatlantirsa, bu nuqtalarga geometrik o'rin deyiladi. Bu nuqtalar to'plamini nuqtalarini yasash uslubi geometrik o'rin metodi deb yuritiladi.

Geometrik o'rinlar metodida masala quyidagi ikki shartni qanoatlantiruvchi nuqtani topishga keltiriladi: birinchi 1-shartni qanoatlantiruvchi nuqtalarning geometrik o'ri F_1

figuradan; ikkinchi 2-shartni bajaruvchi nuqtalarning geometrik o'ri F_2 figuradan iborat bo'lsin. Har ikki 1 va 2-shartni qanoatlantiradigan nuqtalar $F_1 \cap F_2$ kesishmaga tegishli bo'ladi.

Yuqoridagi shartni qanoatlantiruvchi $P_1 - P_5$ figuralar to'g'ri chiziq, aylana yoki ularning birorta bo'lagidan iborat bo'lishi kerak. $P_1 - P_5$ shartlarni qanoatlantiruvchi figura nuqtalari yasalgan hisoblanadi.

Tekislikning ma'lum talablarga javob beruvchi biror yoki bir nechta nuqtasini topishga doir masalalar yoki shunday nuqtalarni topishga keltirib yechiladigan masalalar geometrik o'rinlar metodi bilan yechiladi. Shu sababli bu metodga kesishmalar metodi deb ham yuritiladi.

Bu metod bilan masala yechish uchun o'rta maktabda ma'lum bo'lgan quyidagi asosiy geometrik o'rinlarni puxta bilish zarur.

1. Tekislikning biror O nuqtasidan ma'lum r uzoqlikda yotgan nuqtalarning geometrik o'ri markazi shu O nuqtadan radiusi r bilan chizilgan aylana bo'ladi.

2. Berilgan to'g'ri chiziqdan ma'lum masofada yotgan nuqtalarning geometrik o'ri shu to'g'ri chiziqdan ikki tarafda unga parallel va berilgan (90°) masofada joylashgan ikki to'g'ri chiziqdir.

3. Kesma uchlaridan teng uzoqlikdagi nuqtalarning geometrik o'ri shu kesmaning o'rta perpendikulyari bo'ladi.

4. Burchak tekisligida burchak tomonlaridan teng uzoqlikda yotuvchi nuqtalarning geometrik o'ri shu burchakning bissektrisasidir.

5. O'zaro parallel ikki to'g'ri chiziqdan teng uzoqlikdagi bir nuqtasidan ikkinchisiga tushirilgan perpendikular hosil qilgan nuqtalarning geometrik o'ri bu to'g'ri chiziqlarning istalgan ikki nuqtasini tutashtiruvchi kesma o'rtasidan shu to'g'ri chiziqlarga parallel qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziqdir. Boshqacha qilib aytganda bu to'g'ri chiziq berilgan to'g'ri chiziqning simmetriya o'qidir.

6. Berilgan AB kesma berilgan burchak (90°) ostida ko'rinadigan nuqtalarning geometrik o'ri berilgan $[AB]$ kesmani diametr qilib chizilgan aylanadan iboratdir (bu geometrik o'ringa A, B nuqtalar kirmaydi).

7. Tekislikning berilgan kesma A, B berilgan (α°) burchak ostida ko'rinuvchi nuqtalarning geometrik o'ri - berilgan burchakni sig'diruvchi ikkita teng segmentning berilgan kesma bilan tortilib turuvchi yo'ylaridan iboratdir (geometrik o'ringa A, B nuqtalar kirmaydi).

Bundan keyingi geometrik o'rinlar asosiy geometrik o'rinlardan biriga keltiriladi yoki ularning bir nechtasidan foydalanib topiladi.

Geometrik o'rinlar metodi bilan yechiladigan masalalarga misol tariqasida quyidagi masalani ko'raylik.

Geometrik figuralarni yasash nazariyasining muhim muammolaridan biri. Berilgan ma'lumot elementlari asosida u yoki bu geometrik shaklni-figurani sirkul va chizg'ich yordamida yasash mumkinmi? - degan savolga javob beradigan mezonning o'rnatilishidir. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, agar yasaladigan shakl-figura mavjud bo'lsa, shunda uni yasash mumkinligi xususida masala qo'yiladi. Masalan, biz quyidagi misolni qarash. To'g'ri chiziqda uchta M, N va D nuqtalar berilgan. Tomonlari MN, NP va MP kesmalarga teng bo'lgan uchburchakni yasang. Bunday uchburchak mavjud emas shu sababli, bu masala umuman yechimga ega emas.

Misol sifatida, boshqa bir misolni ko'raylik. Ikkita o'zaro kesishadigan to'g'ri chiziqlar a va b va shu chiziqlarda yotmagan A nuqta berilgan. A nuqtadan shunday to'g'ri chiziq o'tkazilgani uning a va b to'g'ri chiziqlar bilan ajratgan kesmasi berilgan kesmaga teng bo'lsin. Masala shartlarini qoniqtiradigan p kesmaga ayrim chegaralanishlarida yasalishi lozim to'g'ri chiziq mavjudligini ko'rsatish mumkin. Biroq, ko'rinishidan oson tuyilgan bu masala sirkul va chizg'ich yordamida yechilmaydi.

Ma'lum bir o'lchov birligida x kesmaning uzunligi a, b, \dots, l kesmalar uzunligi bilan bog'liq berilgan formula: $x = f(a, b, \dots, l)$ yordamida ifodalangan bo'lsa. Har doim ham x kesmani sirkul va chizg'ich yordamida yasash mumkinmi? - degan savol tug'iladi. Bu savolga quyidagi ikkita teorema javob beradi.

TEOREMA 1. Agar x kesmaning uzunligi berilgan kesmalar uzunliklarining arifmetik operatsiyalari (qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish) va kvadrat ildizdan chiqarish yordamida ifodalansa, bu x kesmani sirkul va chizg'ich yordamida yasash mumkin.

Teoremaning tasdig'i ko'rinib turibdi. x kesmaning yasashini har doim yordamchi kesmalarining tugallangan to'plami y, z, \dots, y, z, \dots , ga olib kelsa bo'ladi.

TEOREMA 2. Agar x kesmani berilgan kesmalar bilan sirkul va chizg'ich yordamida yasash mumkin bo'lsa, x kesmaning uzunligini berilgan kesmalar uzunliklarining arifmetik operatsiyalari va kvadrat ildizdan chiqarish yordamida ifodalash mumkin.

Algebrada biror bir musbat sonni ifodalovchi a harfiga geometriyada biror bir birlik bilan o'lchangan kesmaning uzunligi deb qarash mumkin. Shunday qilib, a harfi bir vaqtda ham sonni, ham kesmani uzunligini bildirishi mumkin.

1. Mo'ljallab shunday bir nuqtani inversiya markazi deb qabul qilindiki, bu nuqtani markaz qilib chizilgan aylanaga nisbatan berilgan va so'ralganlarni inversion almashtirganda masala yechishning osonroq yo'li topilsin, ya'ni masalada berilgan va so'ralganlar orasidagi munosabatga qaraganda ularga inversion mos figuralar orasidagi munosabat soddaroq bo'lsin. Bu shartni qanoatlantiradigan inversiya aylanasi chizib, masalada berilgan va so'ralganlar bu aylanaga nisbatan inversion almashtiriladi.

2. Chizilgan inversion figuralar orasidagi munosabatni o'rganib, so'ralgan figuraga mos figurani yasash mumkinligi aniqlanadi, ya'ni berilgan masalaga nisbatan osonroq bo'lgan yordamchi masalani yechish yo'li belgilanadi. Shu bilan yechishning analiz bosqichi tugaydi. Yasashga doir masalalarni boshqa yasash asboblari vositasida yechish. Shu vaqtgacha yechilgan yasashga doir masalalarda keltirilgan ifodalarda berilgan kesmalarining ratsional funksiyalari, yo faqat ularning kvadrat ildizlarini o'z ichiga olgan ifodalar ekanligini ko'rdik. Bu hol tasodifiy emas.

Sirkul va chizg'ich yordamida yechiladigan yasashga doir masalalar kriteriyasi

Shu vaqtgacha yechilgan yasashga doir masalalarda keltirilgan ifodalarda berilgan kesmalarning ratsional funksiyalari, yo faqat ularning kvadrat ildizlarini o'z ichiga olgan ifodalar ekanligini ko'rdik. Bu hol tasodifiy emas. Masalaning sirkul va chizg'ich vositasida yechilish belgisi (alobati) quyida berilmoqda:

Teorema. Ma'lum a, b, c, \dots kesmalar orqali ifodalangan $x = f(a, b, c, \dots)$ kesmani sirkul va chizg'ich yordamida yasash mumkin bo'lishi uchun bu ifoda berilgan kesmalardan iborat argumentlarga nisbatan ratsional va birinchi darajali bir jinsli funksiya bo'lishi yoki ratsional amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallari) bilan birga faqat kvadrat ildizlarni o'z ichiga olgan funksiya bo'lishi zarur va yetarlidir.

Teoremaning zurruriy shartini isboti o'zidan-o'zi ko'rinib turibdi. Chunki, algebraik metod bilan yechiladigan barcha masalalar maktabda ko'rilgan masalalarga keltirib yechiladi. Yechimga ega bo'lmagan yasashga doir masalalarga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, kvadrat bo'lmagan to'g'ri to'rtburchakka ichki aylana chizish, aylana ichida yotgan nuqtadan shu aylanaga urinma o'tkazish mumkin emas va h.k. Berilgan elementlari soni talabdan ko'p bo'lgan yasashga doir masalalarni yechimga ega bo'lgan masalalari kiradi. Masalan, birilgan ikki burchagi bo'yicha uchburchak yasash yoki berilgan 4 ta nuqtadan aylana o'tkazish va h.k.

Amaliyotda yechimi mavjud, lekin tanlab olingan yoki berilgan yasash asboblari bilan yechib bo'lmaydigan masalalar katta ahamiyatga ega. Bu holda berilgan masalani berilgan yasash vositalari bilan yechish mumkin emasligi ko'rsatib bilishimiz lozim bo'ladi. Bu – qiyin masalalar qatoriga kiradi. Qadimdan juda ko'p olimlar sirkul va chizg'ich yordamida yechib bo'lmaydigan masalalar bilan shug'ullanishganliklari bizga ma'lum.

1. «Uzunligi $2\pi R$ ga teng bo'lgan kesmani yasang». Aylanani to'g'rilash $R = 1$ bo'lsa, $X = 2p$ yasashga keltiriladi. Bizga ma'lumki, taxminan $\pi \approx$ ni yasash mumkin (Arximed). Lekin 1882 yilda π ni transcendent son ekanligini F. Medemonn tomonidan isbot qilingan.

2. «Yuzi berilgan doiraning yuziga teng bo'lgan kvadrat yasang». Doira kvadraturasi.

3. «Hajmi berilgan kubni hajmidan 2 barobar katta bo'lgan kubning qirrasini yasang». Kubni ikkilantirish. $x^3 = 2a^3 \Rightarrow x = a2^{\frac{1}{3}}$ agar $a = 1$ bo'lsa, $x^3 = 2 \Rightarrow x^3 - 2 = 0$ Algebradan ma'lumki, bu tenglama haqiqiy sonlardan iborat ildizga ega emas. Lekin ushbu masalani ikkinchi tartibli egri chiziqlardan foydalanib yechish mumkin.

$$y^2 = x, \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2 + 1}{4}$$

$$x^2 - x + y^2 - by = 0 \quad C\left(\frac{1}{2}, \frac{b}{2}\right) \quad C\left(\frac{1}{2}, \frac{b}{2}\right)$$

$$y^4 - y^2 + y^2 - by = 0$$

$$y(y^3 - b) = 0 \quad y_1 = 0, x_1 = 0$$

$$y^3 - b = 0 \quad y = \sqrt[3]{b} \quad b = 2 \text{ bo'lsa } C\left(\frac{1}{2}, 1\right) \quad C\left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$r = OC \quad AB = \sqrt[3]{2} = x \quad AB = \sqrt[3]{2} = x$$

4. Muntazam ko'pburchaklarni yasash to'g'risida. Ushbu muammo nemis matematigi K.Gauss tomonidan 1796-yilda hal qilingan. n -tomoni muntazam ko'pburchakning sirkul va chizg'ich yordamida yasashning zarur va yetarli sharti $n = 2^k \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_s$ ko'rinishida yozish mumkin. ekanligidir. Bu yerda P_1, P_2, \dots, P_s lar turli $2^k + 1$ ko'rinishidagi tub sonlardir.

Agar n tub son bo'lsa, uning ko'rinishi $2^k + 1$ ko'rinishda bo'lishi zarur (Hozirgacha bunday sonlar chekli sonda yoki cheksiz ekanligi isbot qilmagan!).

Endi biz umumiy ko'rinishda sirkul va chizg'ich yordamida yasashga doir masalaning qo'yilishi ta'rifini keltiramiz. Bizga F_1, F_2, \dots, F_n chekli sondagi asosiy yasalgan figuralar berilgan bo'lib yasash lozim bo'lgan izlanayotgan F figurani ta'riflovchi asosiy xossalari ifodalangan bo'lsa, $P_1 - P_s$ postulatlarini chekli sonda qo'llab F asosiy figurani yasash talab qilinadi. Ta'kidlaymizki, bu ta'rifda chekli sondagi amallar bajarilish juda muhimdir. Biz Yevklid tekisligiga taalluqli yasashga doir masalalar bilan shug'ullanamiz. Tekislikda yasashga doir masalalarni yechishda odatda yasash quollaridan sirkul va chizg'ich ishlatiladi. Yasashga doir masalalarni chizg'ich va sirkul yordamida yechishda chizma praktikasida qo'llaniladigan chizg'ich va sirkul emas, balki abstrakt chizg'ich va sirkul e'tiborga olingan. Bu quollarning konstruktiv imkoniyatlari quyidagi ikki aksioma bilan ifoda qilinadi:

1. Yasash uskunalari bular sirkul va chizg'ichdir. Chizg'ich birliklarga ajratilmagan bo'lib, uning yordamida faqat ikki yasalgan nuqtadan o'tgan to'g'ri chiziqni o'tkazish mumkin.

2. Sirkul yordamida markazi yasalgan nuqtada va radiusi yasalgan kesma uzunligiga teng bo'lgan aylanani chizish mumkin. Izoh: Eslatamizki, yasashga doir masalalarni yechishda ba'zida yasalgan figuralar to'g'ri chiziq, aylana, nurga va kesmaga tegishli yoki tegishli bo'lmagan nuqtalarni ixtiyoriy olishga to'g'ri keladi. Bu oraliq yordamchi yasalgan nuqtalarni tanlab olish shart tufayli bajariladi. Bu tegishli va tegishli bo'lmagan nuqtalarni olish

mumkinligini yasash $P_1 - P_5$ postulatlarini yordamida quyidagicha asoslaymiz.

Bunday masalalar xili jami 17 ta bo'lib, ular berilgan ikkita burchagi va berilgan bitta chiziqli elementi bo'yicha uchburchak yasashdan iboratdir.

1-masala. A, B va bc bo'yicha uchburchak yasash. Analiz: Masalada berilgan shartlardan A va B burchaklar izlangan ABC uchburchakning shaklini, bc bissektrissa esa bu uchburchakning kattaligini aniqlaydi.

Demak, berilgan masala quyidagi ikki yordamchi masalaga ajraladi.

- 1) A va B burchaklari berilgan uchburchak yasash.
- 2) ABC uchburchakka o'xshash, uning C uchidan chiqqan bissektrissasi berilgan bc kesmaga teng uchburchak yasash.

Yasash: A_1 va B_1 burchaklari A va B burchalariga mos ravishda teng bo'lgan yordamchi A_1CB_1 uchburchak yasaymiz.

6-chizma.

Birinchi yordamchi masala aniqmas masaladir. Shuning uchun bunda yasaladigan uchburchak ixtiyoriy kattalikda, ammo izlangan uchburchakka o'xshash bo'ladi. Demak, birinchi yordamchi masalani yechish bilan izlangan uchburchakning shakligina aniqlanadi. Ikkinchi yordamchi masalani yechish uchun yasalgan A_1CB_1 uchburchakni biror nuqtaga nisbatan ma'lum koeffitsient bilan o'xshash almashtiramiz.

Fanni o'rganishning dolzarbligi. Respublikamizdagi iqtisodiy, siyosiy va badiiy madaniyat tizimlarida ro'y berayotgan o'zgarishlar har bir shaxs uchun, uning turmushining barqaror bo'lishi uchun katta imkoniyatlar tug'diradi. Respublikamiz Prezidenti I.A.Karimov ko'rsatib berganidek, «...Mamlakatni modernizatsiya qilish va aholiga munosib sharoit yaratib berish borasida o'z oldimizga qo'ygan maqsad va vazifalarimiz hamda mintaqa va jahon bozorlarida ro'y berayotgan o'zgarishlar, kuchli talab va raqobat iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishni ob'ektiv shart qilib qo'yimoqda». Bunday shartlardan biri – jamiyatdagi muammolarga ilmiy yondashishdir. Bu yondashuvda mazkur fan muhim o'rin tutadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, geometriya faning rivojlanishida Sharq olimlarining buyuk mutafakkirlarining o'rni beqiyosdir. Yurtimizda yaratilgan qadimiy inshootlar, noyob tasviriy, me'moriy asarlarga maftun bo'lib qolarkanmiz, shunday yuksak badiyatni bunyod etgan me'mor, musavvir va haykaltaroshlarning san'ati, mahoratidan qalbimizda iftixor xissiyotlari uyg'onadi. Buyuk vatandoshimiz Muhammad Muso al-Xorazmiy ko'plab fanlarning rivojlanishiga asos solganlar. Xorazmiy o'zinig xayoti davomida algebra, astranomiya, geografiya geometriya va boshqa fanlarga ulkan xissa qo'shgan. Bu mavzuni bayon qilishda o'quvchilarga chizmalarda har xil shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanilsa sezilarli daraja grafik ishlarining hajmi kamayib, chizmalar ancha soddalashtirishini aytish kerak. Chizmalarda qo'llaniladigan ayrim shartlilik va soddalashtirishlarni o'qituvchi tomonidan tayyorlangan o'quv plakatlardan ham ko'rsatish mumkin.

Shunday qilib, uzun buyumlar (val, dasta, shatun, sterjen va boshqalar)ning chizmada uzib tasvirlanishi ham soddalashtirish hisoblanadi. Ikkita aylanish jismlarining kesishish (o'tish) chiziqlarini chizmada aniq yasashlar talab qilinmagan hollarda standartlarda ularning soddalashtirib tasvirlashga ruxsat berilgan.

Chizmalarga o'lchamni quyidagi tartibda qo'yish maqsadga muvofiq: chizmaga avval gabarit o'lchamlar qo'yilib, detalning tashqi konturlari ko'rsatiladi; undan keyin detaldagi elementlar (teshik, o'yiq, chiqiq va boshqalar)ning o'rnini ko'rsatuvchi o'lchamlar va oxirida qolgan o'lchamlar qo'yiladi.

Ko'pchilik hollarda o'lchamlarni bazaviy sirtlardan boshlab qo'yiladi. Masalan, chiziqli o'lchamlar detalning ishlov berilgan yon sirtidan boshlab qo'yiladi. O'lcham qo'yish variantlari ko'rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. M. Mirziyoyev, "Erkin va farovon davlat barpo etamiz"
2. R.K.Otajonov "Geometrik yasash metodlari" Toshkent O'qituvchi -1971
3. N.Dodajonov, R.Yunusmetov, T.Abdullayev —Gometriyal II qism Toshkent —O'qituvchil — 1988.
4. X.Nazarov, X. Ochilova, E.Podgornova —Geometriyadan masalalar to'plamii Toshkent O'qituvchil — 1993.
5. L.S.Atanasyan, V.T.Bazilev —Geometriyal Chast I Moskva Prosvisheniya — 1986.
6. Dadajonov N, Jo'rayeva M. Geometriya 1-qism, T. o'qituvchi- 1982.
7. Azlarov T.A, Matemetikadan qo'llanma, T. o'qituvchi- 1982.
8. I.Israilov, Z.Pashaev. Geometriyadan masalalar to'plami. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari qo'llanma, 3-nashri. T. o'qituvchi, 2004.
9. Sbornik konkursnix zadach po matematike. Pod redaksiey
1. M.N.Skanavi, M., Visshaya shkola, 2001.
10. M.V.Lere, B.I.Aleksandrov. Posobie po geometrii. M., MGU, 1984.

11. R.H Vafoev., J.H.Husanov, Q.H Fayziev., Yu.Y Hamroev- Algebra va analiz asoslari. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan.-T. O‘qituvchi
12. Pogorelov A.V. Geometriya —Nauka, 1983.
13. Базылев В.Т. Дуничев К.И. Иванитская В.П. Геометрия Част I. Москва, —Просвещения – 1974. Част II.

ELEKTRON RESURLAR

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Termiz>
2. <https://www.google.com>
3. www.ziyonet.uz